

РУС ТИЛИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536362>

Асамидинова Маҳлиё Фазлиддиновна

Аннотация: *ушбу мақолада рус тилини ўқитиш методикаси ҳақидаги илмий изланишлар баён етилган.*

Калит сўзлар: *инновацион услублар, методика, дидактика.*

Мактабда рус тилини ўқитишнинг умумий дидактик тамойиллари. Ҳар қандай фанни ўқитишнинг марказида тамойиллари- ўқитувчи фаолиятининг траекториясини белгиловчи дастлабки назарий қоидалар. Ушбу қоидалар барча мактаб фанларини ўқитишда қўлланилиши мумкин ва улар сифатида тавсифланиши мумкин умумий дидактик, шунингдек, улар субъектлардан бирини ўзлаштиришни сифатли ташкил етишга ҳисса қўшиши ва таснифланиши мумкин. хусусий дидактик (умумий услубий). Ҳар бир лингвистик бўлимни ўзлаштириш бўйича ишда ҳам шундай деб тахмин қилинади хусусий дидактик тамойиллари, улар қуйида муҳокама қилинади.

Муайян фанга татбиқ етилганда, биринчи гуруҳ тамойиллари изоҳланади. Ҳа, таркиб илмий тамойил лингвистик назарияни ўзлаштиришда у ишончликни, айтилганларнинг фанда ҳақиқатда ўрнатилган нарсага тўлиқ мос келишини назарда тутуди; ҳодисаларнинг моҳияти, бу тамойилга таяниб, муносабатлар ва алоқалар хусусиятларидан келиб чиқиб, оқилона тарзда очилади. Принцип ривожлантирувчи таълим болаларнинг ўқиш ва фаоллиги учун мотивацияни яратадиган фанга барқарор қизиқишни шакллантиришга қаратилган. Ўқув материали устида ишлашга экстралингвистик ёндашув ўқув субъектининг ахлоқий, ижтимоий, байналмилал, ватанпарварлик ва меҳнат фазилатларини шакллантириш учун қўшимча имкониятлар яратади ва принципнинг муҳимлигидан далолат беради. таълим ва тарбиянинг бирлиги.

Назария ва амалиёт ўртасидаги боғлиқлик принципи тил фанларини ўзлаштиришда ҳам ўзига хос хусусиятларга ега: тилшунослик назарияси турли мулоқот шароитларида тил birlikларидан фойдаланиш кўникмалари шаклланадиган асос бўлиб хизмат қилади. Ушбу тамойилнинг амалга оширилиши тилни ассимиляция қилишда ёрқин ифодасини топади: ҳар бир назарий позиция нутқ вазиятига экстраполяция қилинади. Тилшунослик назариясини ўзлаштиришдаги онглик даражаси ўқувчиларнинг фаоллиги, қизиқиши билан боғлиқ. Мавжудлик, хабардорлик ва фаоллик тамойиллари Агар рус тили

Ўқитувчиси болаларни қизиқтира олса, методик усулларнинг умумий арсеналидан самарадорлиги маълумотларни юқори сифатли ўзлаштиришга, уларни кўникмага айлантиришга ёрдам берадиганларни танласа, кузатилади.

Кетма-кетлик принципи янги маълумотни илгари ўтилган материал билан боғлаш усуллари ҳақида тушунча беради ва принципга мос келади давомийлик: бу ёндашув билан нафақат мавзулар ва бўлимларнинг ўзаро боғлиқлиги, балки талабалар ўртасида илгари шаклланган когнитив фаолият кўникмаларидан фойдаланишдаги ўзаро боғлиқлик ҳам амалга оширилади. Муҳим ролни принципга малакали ва мақсадли риоя қилиш ўйнайди кўргазмаларни ўқитиш воситаларидан фойдаланиш: унинг таркибий қисмларининг ҳар бирининг мазмунини ва дарсларнинг турли шаклларида қўллаш усулларини диққат билан кўриб чиқиш билиш жараёнини тўғри ташкил этишнинг энг муҳим шартларидан биридир.

Шуни есда тутиш керакки, ўқитувчининг ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини билиши, ҳар бирининг ўқув фаолиятини синчковлик билан кузатиш, хотира, диққат, ишлашнинг психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда турли хил мураккабликдаги турли ёндашувлар ва вазифаларни қўллаш қобилияти. тамойили билан боғлиқ таълимни индивидуаллаштириш, уни амалга ошириш материални ассимиляция қилиш сифатига ижобий таъсир кўрсатиш учун мўлжалланган. Фақат таълимни дифференциациялаш асосида тамойили мумкин фойдаланиш имконияти, бу ҳам тингловчиларнинг ёш хусусиятлари, ҳам уларнинг ривожланиш даражаси билан белгиланади.

Шахсий дидактика тамойиллар маълум бир фанни ўқитишга ёндашувларни белгилайдиган умумий қоидалар ҳақида фикр беради. Шундай қилиб, рус тилини ўқитишда устувор қоидалар қуйидагилар бўлади:

- экстралингвистик (тил бирликлари ва ҳаётий ҳақиқатларни таққослаш);
- функционал (тил ҳодисасининг нутқдаги ўрни ва вазифасини кўрсатиш);
- структуравий-семантик (лингвистик ҳодисаларни тузилиш нуқтаи назаридан ҳам, маъно нуқтаи назаридан ҳам кўриб чиқиш);
 - даражалараро ва даражалараро алоқалар;
 - тил бирликларидан фойдаланишга меъёрий-стилистик ёндашув;
- тарихий шарҳларга ҳавола.

Ўқитиш усулларининг таснифлаш хусусиятлари. Усул - муайян таълим мақсадига еришишга қаратилган усуллар ва шаклларнинг комбинацияси. Усул талабаларнинг когнитив фаолиятини ташкил этиш усули ва табиатининг кўрсаткичини ўз ичига олади. Дидактикада тушунчалар муносабатини тавсифлашда турлича ёндашувлар мавжуд

узули Ва қабул қилиш. Методни ўқитувчи ва ўқувчининг билимларни узатиш ва ўзлаштиришга, ушбу билимларни қўллаш кўникма ва малакаларини ўзлаштиришга қаратилган иш усули сифатида белгилаш қонуний бўлади. Фаол рационал усулларни танлашда фарқловчи хусусият сифатида ўқувчиларнинг фаоллик даражаси кўрсаткичидан, шунингдек, уларнинг ўқув ва когнитив фаоллигининг табиатидан фойдаланиш тавсия етилади. Қуйидаги фарқловчи хусусиятлар ҳам ҳисобга олинади:

- билим манбалари (оғзаки, визуал, амалий);
- мантиқ усуллари (аналитик-синтетик, индуктив, дедуктив);
- тренингнинг характери (тушунтириш, иллюстратив, муаммоли);
- талабаларнинг когнитив мустақиллик даражаси (репродуктив, маҳсулдор, евристик);
- тақлиф етилаётган материалнинг муаммолилик даражаси (евристик, тадқиқот, алгоритмик, асосий еътибор дастурлашга қаратилган);
- дидактик мақсад ва функциялар (рағбатлантириш, ташкил етиш ва назорат қилиш усуллари);
- ўқитувчининг фаолият тури (тақдим етиш усуллари ва мустақил ўқув фаолиятини ташкил етиш усуллари) ва бошқалар.

Бундай хилма-хил ёндашувлар турли нуқтаи назардан кўриб чиқиладиган бир хил когнитив ҳаракатлар бир нечта параметрлар билан тавсифланиши мумкинлигини кўрсатади. Агар талаб даражаси ҳақида гапирадиган бўлсак, уларнинг ҳар бири ўқув жараёнини ташкил етиш учун маълум шароитларда, аниқ дидактик функцияларни бажариш жараёнида самарали бўлади.

60-70-йилларда машҳур дидактиклар И. Я. Лернер ва М. Н. Скаткинлар бешта асосийни ажратиб кўрсатишган. усуллари: ҳақида тушунтириш ва иллюстратив, репродуктив, муаммони тақдим етиш усули, қисман излаш ва тадқиқот Хусусий усулларда ушбу тасниф мос равишда тузатилади. Шундай қилиб, Н. З. Бакеевнинг фикрича, учта муаммоли қидирув усулидан. ва З. П. Даунене, иккита - муаммо тақдимоти ва тадқиқот - рус тилини она тили сифатида ўргатишда сезиларли фойдаланишни топа олмади. Бундай шароитда рус тили дарсларида улар И. Я. Лернер ва М. Е. Скаткинлар мос равишда тушунтириш-иллюстратив ва қисман изланиш деб атайдиган иккита усулдан бирига амалда мос келади. Шу билан бирга, худди шу типологияда аниқланган репродуктив усул кўшимча бўлинишни талаб қилади, чунки у ўқувчиларнинг ақлий ва нутқ фаолиятининг ҳар хил турлари билан боғлиқ.

А. М. Смолкин томонидан ишлаб чиқилган фаол ўрганиш усулларининг таснифи қизиқиш уйғотади, чунки у она тилини ўргатиш учун энг мос келади. Олим фаол ўқитишнинг симуляция усулларини, яъни мактаб ўқувчиларининг ўқув ва когнитив фаолияти тақлидга асосланган иш усулларини ажратиб туради. Бошқа барча усуллар тақлид

қилмасликдир (масалан, материални маъруза шаклида тақдим етиш). Симуляция усуллари, ўз навбатида, ўйин ва ўйинсиз бўлинади. Биринчи гуруҳга ишбилармонлик ўйинларини ўтказиш, ўйинни лойиҳалаш, вазиятли машқларни бажариш, иккинчи гуруҳга еса аниқ вазиятларни таҳлил қилиш, вазиятли муаммоларни ҳал қилиш киради.

Билим олиш манбасига кўра усулларнинг таснифи А. В. Текучевнинг "Рус тилининг методологияси" (М., 1987) фундаментал дарслигида келтирилган: 1) ўқитувчининг сўзи (ҳикояси); 2) суҳбат; 3) тил таҳлили (тил юзасидан кузатишлар, грамматик таҳлил); 4) машқ қилиш; 5) кўргазмали қуроллардан фойдаланиш (диаграммалар, жадваллар); 6) дарслик билан ишлаш; 7) экскурсия.

М.Н.Вятутнев она тили бўлмаган дарсларда қўлланиладиган усулларнинг таснифини таклиф қилди:

- грамматика-таржима(танланган матнларда турли грамматик ҳодисалар тасвирланган);
- Стрейт(хорижий нутқ товушларини ўзлаштириш, талаффуз қоидаларини ишлаб чиқиш, жумлаларни моделлар бўйича тузиш);
- фонетик(ўқиш материали фонетик транскрипсияда тақдим етилади, товушлар ва сўзларнинг алоҳида талаффузи машқ қилинади);
- табиий(аллақачон маълум бўлганларга асосланган хулосаларни тахмин қилиш ва тизимлаштириш техникаси);
- психологик(ўрганилган диалогларни ўйнаш билан тўғридан-тўғри ва табиий усулларнинг комбинацияси);
- аудиовизуал(асосий сўзларни ва конструкцияларни ўзлаштириш, визуал-ешитиш ускуналаридан максимал даражада фойдаланиш);
- аудио лингуал(асосий еътибор оғзаки нутққа қаратилади, диалогларни ёдлаш ва уларни босқичма-босқич мослаштириш ташкил етилади);
- ўқиш усули(болалар ўқишнинг аналитик ва синтетик турларини ўргатиш);
- структуравий усул(асосий еътибор грамматик қолипларни ясашга қаратилади).

Тил дарсларига нисбатан ўқитиш усуллари ҳақида гапирганда, буни алоҳида таъкидлаш керак нутқни ўргатиш усуллари. Шундай қилиб, нутқни симуляция қилиш усули автоматлаштирилган нутқ кўникмаларини шакллантириш учун мўлжалланган: талаба ешитган ёки ёзган нарсаларни такрорлаши, тақлид қилиши талаб қилинади. Фойдаланиш операцион усул талабалар тилнинг айрим бирликларини топиш, ажратиб кўрсатиш, тўлдириш, ўзгартириш, киритиш ёки чиқариб ташлаш билан боғлиқ ҳар қандай нутқ ҳаракатларини бажарадилар. Коммуникатив усул алоқа бирликларини - жумлаларни ёки изчил матнларни англаш ва мустақил равишда шакллантиришни ўз ичига олади. У қайта ҳикоя қилиш, қуриш,

таржима қилиш, хулосалар ёзиш, иншолар, шарҳлар, тезислардан фойдаланади.

О`қитиш услубларининг ривожланиши тилларни о`рганишда янги ёндашувларнинг пайдо бо`лиши билан чамбарчас боғ`лиқдир. Ҳар қандай услуб маълум бир тил функциясини ўқитишга қаратилганлиги сабабли, тил ўқитиш тизими бошқа одамларнинг фикрларини етарли даражада ифода етиш ва ўз фикрини маълум бир тилда ифода етиш қобилиятини ривожлантиришга қаратилган коммуникатив роли устунлик қиладиган турли усуллардан комплекс фойдаланишни ўз ичига олади. Имкониятларнинг услубий асосланиши коммуникатив усул Е. И. Пассовнинг асарларида берилган бўлиб, у “коммуникатив метод ўқув жараёни мулоқот жараёнининг модели еканлигига асосланади” деб таъкидлайди. Коммуникативлик таълим жараёнининг нутқ йўналишини назарда тутаяди, чунки бу мақсадга еришиш йўли нутқий фикрлаш фаолияти принципига асосланган тилдан жуда амалий фойдаланишдир. Мулоқот муҳим умумий дидактик принцип билан боғлиқ - ўқув жараёнига индивидуал ёндашув принципи, аммо тилни ўргатишда бу тамойил ўзига хос хусусиятларга ега: атрофдаги воқеликка муносабат ҳар доим индивидуал бўлганлиги сабабли нутқ ҳам индивидуалдир. , шахсий.

1990-йилларда А. В. Дудников таълим усулларини тавсифлашнинг яна бир ёндашувини ишлаб чиқди, у фикрлаш тарзини тавсифлашга асосланган. Фойдаланиш дедуктив, индуктив, дедуктив-индуктив ва индуктив-дедуктив методлари ўрганилаётган тилнинг (маҳаллий, она тили, хорижий) мавқеини ҳисобга олган ҳолда ташкил етилади. Индуктив метод - фикрнинг хусусийдан умумийга, ўрганилаётган тил категориясининг индивидуал хусусиятларини кузатишдан таъриф ёки қоида асосида ётувчи қонуниятларни тушунишгача бўлган ҳаракати. Техника сифатида бу ерда ўқитувчининг сўзи каби евристик суҳбатдан ҳам фойдаланиш мумкин. Индуктив бошланиш учун аналитик фикрлаш иши характерлидир: лингвистик хусусият таркибидаги қисмларни ажратиб кўрсатиш, элементларни кузатиш, таққослаш ва қўшиш асосида уларнинг ўзига хослигини аниқлаш. Дедуктив усул фикрнинг умумийдан хусусийга, таъриф ёки қоида шакллантиришдан бошланғич позицияларни тасдиқловчи ўзига хос белгиларгача бўлган ҳаракатини ўз ичига олади. Бу ерда ўқитувчининг сўзига ҳам муҳим ўрин берилади, ўқитувчи еса хулоса ва умумлаштиришдан уларнинг ҳақиқатига далил танлашга ўтади. Дедуксия тайёр оғзаки формулада янги тушунча ҳақида тасаввур беради, шундан сўнг бу тушунча таққослаш ва таққослаш орқали ўзлаштирилган таркибий қисмларга бўлинади. Индуктив ва дедуктив усулларнинг яқин алоқаси, А.В.Дудниковнинг фикрича, тил ўргатиш амалиётида кўп қўлланиладиган бирикмаларни келтириб чиқаради: дедуксия элементлари

индуктив асосга боғланади ёки индукция элементлари дедуктив йўлга бириктирилади. фикрлашдан.

Охирги ўн йилликда она тилини ўргатиш методикасида. интенсив ўқитиш усуллари, ўзига хос хусусиятларга ега бўлган яхлит ва самарали таълим технологиясини яратиш учун асос бўлиб хизмат қилди:

- мустақам тил базасини яратиш учун психиканинг онгли ва онгсиз жараёнларини фаоллаштирадиган усуллардан фойдаланилади;

- вазифаларнинг бутун тизими коммуникатив фаолиятга қаратилган;

- жамоавий ҳамкорлик учун шароитлар яратилади.

Тил ўқитишнинг замонавий шароитида алоҳида ўрин егаллайди блок усули, Бу қуйидаги хусусиятлар билан тавсифланади: 1) суҳбат учун мавзу ёки вазият бутун гуруҳга таклиф қилинади; 2) диалогга (полилогга) тайёргарлик тингловчиларнинг она тилида олиб борилади; 3) диалогларни таржима қилиш жараёни ташкил етилган; 4) ролли ўйинлар давомида диалоглар ўрганилади ва машқ қилинади; 5) кўп босқичли ижодий тайёргарлик машқлари бажарилади; 6) типик ясамаларнинг грамматик белгилари ўзлаштирилади; 7) назорат қилиш учун махсус тестлар қўлланилади; 8) презентациялар ва иншолар ўтказиш машқ қилинади.